

ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УДК 004.912:658

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14565637>

Інтеграція алгоритмів обробки природної мови для автоматизації бізнес-процесів у реальному часі

Титарчук Євгеній Олександрович,

кандидат технічних наук, старший викладач кафедри комп'ютерних наук та економічної кібернетики, факультет економіки, інформаційних технологій та сфери обслуговування, Вінницький національний аграрний університет, м.

Вінниця, Україна,

<https://orcid.org/0009-0003-9518-7057>

Прийнято: 29.11.2024 | Опубліковано: 25.12.2024

***Анотація.** Актуальність дослідження зумовлена необхідністю вдосконалення бізнес-процесів шляхом інтеграції алгоритмів обробки природної мови, що забезпечує ефективну обробку великих обсягів текстових даних у реальному часі. У сучасному бізнес-середовищі автоматизація процесів, пов'язаних із аналізом текстових даних, комунікацією та прийняттям управлінських рішень, є критично важливою для підвищення продуктивності компаній.*

Метою дослідження є аналіз можливостей і обмежень впровадження алгоритмів обробки природної мови у бізнес-процеси, оцінка їхнього впливу на якість обслуговування клієнтів та розробка рекомендацій щодо їх оптимального використання в сучасних умовах.

Для досягнення мети застосовано методи аналізу наукових джерел з тематики обробки природної мови, системний підхід для визначення основних проблем, а також порівняльний аналіз підходів до інтеграції алгоритмів обробки природної мови для забезпечення безперебійної роботи систем. У ході дослідження виявлено ключові проблеми інтеграції алгоритмів, серед яких забезпечення високої точності роботи, адаптивність до швидких мовних змін, ефективне використання обчислювальних ресурсів і захист даних. Зазначено, що обробка неоднозначних текстів вимагає додаткових ресурсів для налаштування й підтримки алгоритмів, що ускладнює їх впровадження у великих організаціях.

Результати дослідження засвідчили, що для забезпечення високої ефективності інтеграції алгоритмів обробки природної мови доцільно здійснювати регулярне оновлення навчальних даних, використовувати хмарні платформи для гнучкого управління ресурсами та впроваджувати багаторівневі системи захисту інформації. Рекомендовано також інтеграцію алгоритмів самооновлення, які забезпечують адаптацію до мовних змін, підвищуючи актуальність і точність обробки текстових даних. Впровадження зазначених рекомендацій сприятиме підвищенню ефективності обробки текстових даних і покращенню якості обслуговування.

Перспективи подальших досліджень охоплюють розробку інноваційних методів машинного навчання для автоматизованого управління ресурсами, удосконалення адаптивності алгоритмів обробки природної мови до швидких змін у мовному середовищі та аналіз їх застосування в різних галузях із метою підвищення ефективності бізнес-процесів.

Ключові слова: алгоритми обробки природної мови, інтеграція, автоматизація бізнес-процесів, текстові дані, реальний час, адаптивність, безпека даних.

Integration of Natural Language Processing Algorithms for Real-Time Business Process Automation

Yevhenii Tytarchuk,

PhD in Computer Science, Senior Lecturer, Department of Computer Sciences and Economic Cybernetics, Faculty of Economics, Information Technology and Service, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia, Ukraine,
<https://orcid.org/0009-0003-9518-7057>

***Abstract.** The study's relevance is stipulated by the need to improve business processes by integrating natural language processing algorithms that ensure efficient processing of large amounts of text data in real-time. In today's business environment, automation of processes related to text data analysis, communication, and management decision-making is critical to increasing the productivity of companies.*

The study's purpose is to analyse the possibilities and limitations of implementing natural language processing algorithms in business processes, assess their impact on customer service quality, and develop recommendations for their optimal use in modern conditions.

To achieve this goal, the researcher used the methods of analysing scientific sources on natural language processing, a systematic approach to identify the main problems, and a comparative analysis of approaches to integrating natural language processing algorithms to ensure the smooth operation of systems. The study identifies key problems of algorithm integration, including ensuring high accuracy, adaptability to rapid language changes, efficient use of computing resources, and data protection. It is noted that processing ambiguous texts requires additional resources to set up and maintain algorithms, which complicates their implementation in large organisations.

The study results show that to ensure high efficiency of integrating natural language processing algorithms, it is advisable to regularly update training data, use cloud platforms for flexible resource management, and implement multi-level information security systems. It is also recommended that self-updating algorithms be integrated to ensure adaptation to language changes, increasing the relevance and accuracy of text data processing. The implementation of these recommendations will help to increase the efficiency of text data processing and improve the quality of service.

Prospects for further research include developing innovative machine learning methods for automated resource management, improving the adaptability of natural language processing algorithms to rapid changes in the language environment, and analysing their application in various industries to improve the efficiency of business processes.

Keywords: *natural language processing algorithms, integration, business process automation, text data, real-time, adaptability, data security.*

Постановка проблеми. Інтеграція алгоритмів обробки природної мови у бізнес-процеси є одним із ключових напрямів досліджень і практичного впровадження в умовах стрімкої цифровізації економіки та зростання вимог до автоматизації бізнесу. У сучасних умовах підприємства стикаються з необхідністю обробляти значні обсяги текстової інформації в реальному часі, включаючи документи, електронні листи, зворотний зв'язок від клієнтів та внутрішню комунікацію.

Застосування алгоритмів обробки природної мови дозволяє автоматизувати аналіз текстових даних, що сприяє підвищенню ефективності роботи компаній, скороченню часу реагування та прискоренню процесу ухвалення рішень. Наукові завдання в цій галузі спрямовані на розробку та вдосконалення методів і моделей, здатних забезпечити високу точність і швидкість обробки тексту.

Практичні завдання включають інтеграцію цих моделей у реальні бізнес-процеси, гарантування надійності, безпеки та адаптивності використовуваних систем. Особливу увагу приділено підвищенню ефективності роботи з текстовими даними в реальному часі, оскільки цей аспект є вирішальним для забезпечення конкурентоспроможності підприємств у сучасному бізнес-середовищі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У статті О. Гусевої та С. Легомінової проаналізовано діджиталізацію як інструмент для вдосконалення та оптимізації бізнес-процесів. Дослідниці акцентують увагу на перевагах використання цифрових технологій для підвищення ефективності. Підкреслено, що інтеграція технологій, зокрема обробки природної мови, дозволяє знижувати операційні витрати і дає змогу компаніям швидше адаптуватися до ринкових змін, що є надзвичайно актуальним у сучасному бізнес-середовищі [1].

Д. Антонюк та О. Коляда досліджують вплив штучного інтелекту, зокрема технологій обробки природної мови, на трансформацію бізнес-процесів у сучасному підприємстві. У роботі науковців розглянуто, як такі технології сприяють автоматизації різних етапів управління, від обробки комунікацій до стратегічного прийняття рішень. Значну увагу приділено практичному впровадженню обробки природної мови у бізнес-процеси, що забезпечує швидкість і точність аналізу текстових даних – важливі чинники конкурентоспроможності [2].

У дослідженні В. Дерби розглянуто вплив штучного інтелекту на вдосконалення основних бізнес-процесів на рівні підприємств, особливо у сферах маркетингу, продажів та обслуговування клієнтів. Автор глибоко аналізує можливості застосування алгоритмів обробки природної мови для покращення якості обслуговування. Наголошено, що швидка обробка даних у реальному часі

сприяє підвищенню рівня клієнтського досвіду та зниженню навантаження на персонал [3].

У роботі Т. Музиченко, О. Скорби та А. Шевчука досліджено вплив обробки природної мови на розвиток електронної комерції. Автори підкреслюють, що автоматизація комунікацій за допомогою алгоритмів обробки природної мови сприяє ефективнішій обробці великих обсягів текстових даних і швидкому реагуванню на запити клієнтів, що є критично важливим для підвищення якості обслуговування [4].

У дослідженні В. Ливаковського та Т. Січко розглянуто застосування штучного інтелекту, зокрема алгоритмів обробки природної мови, у процесах прийняття управлінських рішень. Науковці акцентують увагу на тому, що використання цих технологій дозволяє оперативно отримувати аналітичні дані в реальному часі, що сприяє швидкому реагуванню бізнесу на зміни ринку та забезпечує конкурентні переваги [5].

А. Глушенкова та Р. Тертичний аналізують роль обробки природної мови у сфері менеджменту. Автори досліджують, як ця технологія може оптимізувати процеси обслуговування клієнтів та підвищувати операційну ефективність шляхом впровадження рішень самообслуговування та прогнозної аналітики, що є надзвичайно актуальним у сучасному бізнесі [6].

Дослідження М. Хатрі зосереджено на інтеграції обробки природної мови, платформ самообслуговування та прогнозної аналітики для підвищення ефективності роботи з клієнтами. Автор підкреслює, що ці технології не лише скорочують витрати, а й дозволяють створювати персоналізовані рішення, забезпечуючи високий рівень задоволеності клієнтів і підвищуючи лояльність до компаній [7].

Дослідження С. Ваджджали та його співавторів надає комплексний огляд принципів розробки систем для обробки природної мови. Автори акцентують увагу на важливості інтеграції таких систем у бізнес-процеси, пропонуючи практичні рекомендації для впровадження, що є корисними для компаній, орієнтованих на автоматизацію [8].

Д. Цветек із колегами розглянули застосування алгоритмів обробки природної мови для бізнес-аналізу, зокрема для проведення ринкових досліджень. Їхні результати демонструють, що такі алгоритми сприяють швидкому доступу до даних про тенденції ринку та споживацькі вподобання, значно полегшуючи аналітичні завдання [9].

Н. Л. Ране, С. П. Чаудхарі та Дж. Ране досліджували поєднання обробки природної мови з машинним навчанням та роботизованою автоматизацією для оптимізації корпоративного управління. Науковці вказують, що ці технології дозволяють підвищити точність і швидкість прийняття управлінських рішень у сфері фінансового менеджменту [10].

У праці В. Харірі детально описано можливості використання ChatGPT для обробки текстів у бізнес-середовищі. Автор підкреслює його потенціал у підвищенні ефективності автоматизації обробки тексту, звертаючи увагу на переваги та обмеження технології [11].

Д. Х'яні разом зі співавторами зосереджуються на технічних аспектах лематизації та стемінгу, що є основними елементами для підвищення точності обробки текстів у системах обробки природної мови. Вони наголошують на важливості цих процесів для роботи з текстами, що містять складну термінологію [12].

К. Чоудхарі та С. Пандей у своїх роботах аналізують теоретичні основи алгоритмів обробки природної мови, а також їх застосування у різних галузях,

таких як організаційний аналіз. Автори акцентують увагу на можливостях автоматизації аналізу текстових даних для вдосконалення управлінських процесів і роботи з інформацією [13, 14].

Робота Г. Гапке, К. Говарда та Г. Лейна є фундаментальним практичним посібником, присвяченим використанню мови програмування Python для реалізації алгоритмів обробки природної мови. Автори детально висвітлюють методи й техніки обробки текстових даних, що робить їхній посібник незамінним ресурсом для розробників і спеціалістів, які інтегрують інструменти обробки природної мови в бізнес-процеси [15].

Узагальнення результатів проаналізованих досліджень демонструє багатогранність застосувань технологій обробки природної мови в сучасному бізнесі. Основними напрямками є автоматизація рутинних процесів, підтримка прийняття управлінських рішень, ринковий аналіз і вдосконалення клієнтського сервісу. Такі технології не лише сприяють оптимізації операційної діяльності, але й виступають критичним елементом забезпечення конкурентоспроможності підприємств у цифрову епоху.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на значні досягнення у використанні алгоритмів обробки природної мови (ОПМ) у бізнесі, залишаються важливі питання, які потребують додаткового дослідження. Перш за все, не повністю вирішено питання швидкості та точності обробки даних у реальному часі. Це особливо важливо для складних текстів, де навіть незначна помилка у розпізнаванні може вплинути на якість обслуговування клієнтів. Недостатньо досліджено, як саме такі фактори, як здатність алгоритмів швидко адаптуватися до нових мовних змін, забезпечення надійного захисту даних та стабільність роботи, впливають на роботу ОПМ у практичних умовах.

Існує також проблема забезпечення безпеки даних під час інтеграції ОПМ. Оскільки обробка часто включає конфіденційну інформацію, важливо знайти баланс між високою продуктивністю алгоритмів та дотриманням вимог безпеки. Окрім цього, алгоритми ОПМ ще недостатньо добре адаптуються до мовних змін, що призводить до необхідності частих оновлень, які потребують багато ресурсів.

Запропоноване дослідження націлене на вирішення цих питань. Воно допоможе зрозуміти, як основні фактори впливають на продуктивність ОПМ, а також розробити нові підходи, які покращать здатність алгоритмів адаптуватися і підтримувати високу безпеку. Такі дослідження можуть значно покращити ефективність інтеграції ОПМ у бізнес і зробити їхню роботу більш стабільною та надійною.

Мета дослідження полягає у всебічному аналізі методів інтеграції алгоритмів обробки природної мови для автоматизації бізнес-процесів у реальному часі, з акцентом на оцінку їхніх переваг і обмежень, а також визначення ефективності їхнього впровадження в умовах сучасного бізнес-середовища.

Завдання дослідження:

1. Здійснити аналіз сучасних підходів до обробки природної мови, визначити ключові чинники, що впливають на їхню ефективність у режимі реального часу, з особливим акцентом на можливість їх застосування для автоматизації бізнес-процесів.

2. Дослідити можливості та проблеми інтеграції алгоритмів ОПМ у бізнес-середовищі, враховуючи вимоги до надійності, безпеки та адаптивності, а також забезпечення безперервної обробки текстових даних у реальному часі.

3. Розробити рекомендації щодо оптимального використання алгоритмів ОПМ для підвищення ефективності обробки текстових даних у бізнес-процесах, враховуючи практичні аспекти їхнього впровадження.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасні методи обробки природної мови (ОПМ) мають значний вплив на автоматизацію бізнес-процесів, оскільки вони дозволяють підприємствам обробляти великі обсяги текстової інформації швидко, точно та з мінімальними затратами. Завдяки ОПМ компанії можуть автоматизувати комунікаційні процеси, аналізувати відгуки клієнтів, а також оптимізувати роботу з документами (табл.1). Такі інструменти активно використовуються для створення чат-ботів, що дозволяє знижувати навантаження на служби підтримки, підвищуючи ефективність обслуговування. Однак, попри переваги, впровадження ОПМ потребує адаптації до специфіки кожної компанії та обліку вимог до безпеки та конфіденційності даних.

Таблиця 1

Основні методи обробки природної мови та їх застосування в автоматизації бізнес-процесів

Метод обробки природної мови	Опис методу	Застосування у бізнес-процесах
Синтаксичний аналіз	Виявляє граматичну структуру речень і визначає частини мови кожного слова	Автоматизує обробку тексту в чат-ботах, знижує помилки у розумінні
Морфологічна сегментація	Розділяє слова на морфеми, що допомагає точніше аналізувати значення	Використовується в пошукових системах для покращення релевантності
Семантичне моделювання	Створює моделі значення тексту для його розуміння на основі контексту	Оптимізує аналіз зворотного зв'язку від клієнтів, підвищує якість аналітики
Розпізнавання емоцій	Визначає емоційний тон тексту	Допомагає в аналізі клієнтських відгуків для поліпшення обслуговування

Класифікація тексту	Присвоює тексту категорії на основі змісту	Використовується у фільтрації електронної пошти, розподілі запитів
Фільтрація тексту	Видаляє або приховує небажані слова чи вирази	Забезпечує відповідність контенту політикам компанії

Джерело: розроблено автором на підставі [8, 13, 15]

В умовах сучасного бізнесу ці методи ОПМ працюють у складі різноманітних програмних рішень, таких як автоматизовані системи підтримки клієнтів, аналітичні платформи та інструменти моніторингу соціальних мереж. Наприклад, використання семантичного моделювання у платформах для аналізу зворотного зв'язку дозволяє компаніям не лише зчитувати основні теми коментарів, але й розуміти емоційне забарвлення думок клієнтів. Порівняно з традиційними методами, коли аналіз відгуків здійснювався вручну, ОПМ забезпечує миттєвий зворотний зв'язок і дозволяє швидше реагувати на проблеми, що виникають.

Застосування синтаксичного аналізу та класифікації тексту в чат-ботах і системах обробки запитів скорочує час відповіді на стандартні запитання, надаючи співробітникам більше можливостей для фокусування на складніших задачах. Традиційний підхід, заснований на телефонній підтримці чи електронній пошті, часто обмежував можливості швидкої реакції та вимагав більше ресурсів. У сучасних умовах ОПМ дозволяє оперативно сортувати та спрямовувати запити до відповідних відділів, що значно підвищує ефективність комунікаційного процесу.

Сучасні алгоритми обробки природної мови (ОПМ) є важливими інструментами для автоматизації бізнес-процесів, особливо у сфері комунікацій, аналітики та обробки великих масивів текстових даних. Їх ефективність у реальному часі значною мірою залежить від ряду ключових факторів, що включають якість даних, обчислювальні потужності, здатність адаптуватися до

змін у мовному середовищі, оптимізацію алгоритмів і інтеграцію з іншими інформаційними системами (табл. 2). Взаємодія цих факторів забезпечує надійну і точну обробку текстових даних, підвищуючи швидкість реагування на запити та дозволяючи швидше приймати бізнес-рішення.

Таблиця 2

Ключові фактори ефективності алгоритмів обробки природної мови у реальному часі та їх вплив на бізнес-процеси

Ключові фактори впливу на ефективність алгоритмів ОПМ	Опис факторів	Вплив на бізнес-процеси
Якість та релевантність даних	Забезпечує правильність та точність розпізнавання текстових даних	Висока точність аналізу підвищує якість клієнтського обслуговування
Обчислювальні потужності	Дозволяють обробляти великі обсяги даних без значних затримок	Скорочує час виконання операцій та покращує ефективність процесів
Адаптація до змін у мовному середовищі	Дозволяє алгоритмам враховувати нові терміни та мовні конструкції	Забезпечує актуальність і точність аналізу у динамічних умовах
Оптимізація алгоритмів	Зменшує обчислювальну складність та підвищує швидкість обробки	Знижує витрати на інфраструктуру та підвищує продуктивність
Інтеграція з іншими системами	Розширює можливості для автоматизованого обміну даними	Сприяє ефективності бізнес-процесів через автоматизацію взаємодії

Джерело: розроблено автором на підставі [10, 11, 13, 15]

У сучасних умовах, коли обсяги даних постійно зростають, якість даних залежить від регулярного оновлення і систематизації інформації, що ускладнюється через появу нових джерел інформації та різноманіття форматів

даних. Обчислювальні потужності, у свою чергу, залежать від розвитку апаратного забезпечення та оптимізації програмного забезпечення для підтримки великих обсягів даних у режимі реального часу.

Адаптація до змін у мовному середовищі стає все більш актуальною через швидкі зміни у лексиконі та сленгу, що особливо впливає на обробку тексту у динамічних галузях, таких як соціальні мережі або онлайн-маркетинг. Щодо оптимізації алгоритмів, сучасні дослідження спрямовані на розробку більш швидких та точних моделей, що знижують обчислювальну складність, дозволяючи підвищити продуктивність без значного збільшення витрат на апаратне забезпечення.

Інтеграція з іншими системами впливає на ефективність алгоритмів ОПМ, оскільки уніфікація даних та можливість обміну інформацією між системами підвищують точність аналізу та спрощують автоматизацію бізнес-процесів. Це особливо важливо в умовах цифрової трансформації бізнесу, коли підприємства прагнуть об'єднати різні інформаційні ресурси для створення єдиної системи управління даними.

В умовах сучасного бізнесу ключові можливості інтеграції ОПМ для безперервної обробки тексту пов'язані з високою швидкістю реакції на запити, можливістю одночасного обслуговування великої кількості користувачів та підтримкою персоналізованого підходу до клієнтів (табл.3).. Наприклад, інтеграція ОПМ з чат-ботами дозволяє забезпечити миттєву відповідь на клієнтські запити, не вимагаючи втручання оператора, що значно знижує навантаження на служби підтримки [9]. Окрім цього, ОПМ алгоритми можуть автоматично класифікувати та сортувати вхідні повідомлення, дозволяючи оперативно обробляти пріоритетні запити.

Таблиця 3

Можливості інтеграції алгоритмів обробки природної мови для безперервної обробки текстових даних у реальному часі

Можливості інтеграції ОПМ	Опис можливостей	Приклади використання в сучасному бізнесі
Миттєвий зворотний зв'язок	Забезпечує швидку реакцію на запити клієнтів	Інтеграція з чат-ботами для миттєвих відповідей
Масштабування обробки	Підтримує одночасне обслуговування великої кількості користувачів	Обслуговування віртуальними асистентами для масштабованої підтримки
Персоналізація	Надає можливість враховувати індивідуальні особливості кожного клієнта	Аналіз історії запитів для покращення користувацького досвіду
Автоматизоване сортування і класифікація	Автоматично розподіляє запити за категоріями та пріоритетами	Фільтрація електронної пошти та розподіл запитів у службі підтримки
Інтеграція з аналітичними системами	Забезпечує обмін даними з іншими інформаційними системами	Аналіз клієнтських відгуків для прийняття рішень на основі аналітики

Джерело: власна розробка автора

Інтеграція алгоритмів обробки природної мови (ОПМ) у сучасних умовах відбувається через глибоку інтеграцію з інформаційними інфраструктурами підприємств, що охоплює як базові процеси автоматизації, так і розширені аналітичні функції. Застосування ОПМ вимагає наявності потужних інструментів для обміну даними між системами в режимі реального часу, що досягається за допомогою інтеграції з CRM та ERP платформами, системами управління знаннями (KMS), а також із зовнішніми аналітичними рішеннями [7]. Це забезпечує не лише точний аналіз текстових даних, але й можливість врахування контексту, історії взаємодії та динаміки поведінки користувачів.

У сучасних умовах така інтеграція дозволяє обробляти вхідні дані з різних каналів, включаючи соціальні мережі, електронну пошту та внутрішні корпоративні комунікації, що є особливо актуальним для підприємств із розширеною клієнтською базою. ОПМ алгоритми виконують завдання класифікації, сортування та пріоритизації вхідних запитів автоматично, що допомагає компаніям швидко ідентифікувати важливі запити та ефективно розподіляти ресурси для їх обробки. Наприклад, у випадку інтеграції з чат-ботами, алгоритми забезпечують не лише оперативні відповіді на запити, але й адаптивність до змін у поведінці клієнтів завдяки гнучким алгоритмам самооновлення.

Процес інтеграції ОПМ у бізнес-середовище включає також підключення до хмарних платформ, що забезпечує масштабованість обробки даних та підтримує потреби компанії в обробці великих обсягів інформації. Інтеграція ОПМ з хмарними рішеннями дозволяє підприємствам зберігати високу ефективність навіть під час пікових навантажень, коли обсяг запитів значно збільшується. Такий підхід дає змогу сучасним компаніям створювати повністю автоматизовану екосистему для роботи з текстовими даними, що в кінцевому результаті покращує якість обслуговування, знижує операційні витрати і підвищує загальну конкурентоспроможність на ринку.

Інтеграція алгоритмів обробки природної мови (ОПМ) в бізнес-процеси зіштовхується з проблемами, які виходять за рамки базових аспектів надійності, безпеки та адаптивності. Перша з них полягає у складнощах забезпечення точності й релевантності обробки в умовах реального часу. Алгоритми ОПМ можуть мати значні похибки при обробці багатозначних слів, неоднозначних фраз або неструктурованих текстів. Це створює ризик помилкової інтерпретації, особливо у сферах, що вимагають високої точності, таких як фінансовий аналіз чи юридичні консультації. Неправильне тлумачення таких даних може призвести

до фінансових втрат або помилок у рішеннях, тому підприємства повинні здійснювати додатковий контроль за точністю моделей, що збільшує витрати на їхнє обслуговування [3].

Другою проблемою є забезпечення узгодженості та стандартизації даних, особливо у великих організаціях із численними джерелами текстової інформації. Алгоритми ОПМ часто стикаються із завданням обробки інформації з різних платформ (електронна пошта, соціальні мережі, внутрішні документи), де текстові дані мають різний формат, стиль та структуру. У таких умовах ОПМ-системи повинні бути здатні до ефективною стандартизації вхідних даних, що є технічно складним завданням і потребує інвестицій у розробку гнучких моделей обробки.

Третьою ключовою проблемою є необхідність забезпечення дотримання законодавчих і регуляторних вимог у сфері захисту даних. Оскільки алгоритми ОПМ можуть обробляти конфіденційні та особисті дані, їх використання має відповідати нормам, таким як GDPR в Європейському Союзі або CCPA у Каліфорнії. Це потребує створення складних механізмів контролю за доступом до даних, збереження анонімності користувачів, що може істотно збільшити витрати на інтеграцію та експлуатацію таких систем. Крім того, невідповідність вимогам може призвести до значних юридичних ризиків для компанії, включаючи штрафи та втрату довіри клієнтів.

Четвертою проблемою є висока потреба в обчислювальних ресурсах, особливо при використанні глибоких нейронних мереж для складних ОПМ-завдань. Інтеграція таких моделей вимагає значних апаратних потужностей, що може створити перешкоди для малих та середніх підприємств, які не завжди мають доступ до таких ресурсів. Крім того, під час пікових навантажень (наприклад, під час масштабних маркетингових кампаній) продуктивність таких

моделей може знижуватися, що впливає на безперервність і якість обслуговування [11].

П'ятою, і однією з найбільш складних, є проблема забезпечення адаптивності до швидких змін у мовному середовищі, особливо у секторах з високою швидкістю появи нових термінів і тенденцій, таких як технологічний, медійний або фінансовий сектори. Для підтримки актуальності обробки необхідне регулярне оновлення моделей, а також додатковий аналіз даних у відповідь на зміни в мовній поведінці. Це створює складності не лише в управлінні алгоритмами, але й у їхньому навчанні, оскільки навчальні дані також повинні оновлюватись, що потребує спеціалізованих ресурсів та додаткових витрат на підтримку.

Оптимізація роботи з текстовими даними в бізнесі за допомогою алгоритмів обробки природної мови (ОПМ) потребує ретельно продуманої стратегії інтеграції, що враховує як технологічні, так і операційні аспекти. Перш за все, для підвищення точності та швидкості обробки важливо забезпечити регулярне оновлення навчальних даних для моделей ОПМ, що дозволить алгоритмам ефективно адаптуватися до нових лексичних тенденцій і термінологічних змін. Це особливо актуально для бізнес-секторів, де зміни в мові та використанні термінів відбуваються швидко, як у сфері медіа або технологій. Іншим важливим аспектом є забезпечення стабільності й масштабованості обчислювальних ресурсів, оскільки інтеграція ОПМ часто пов'язана з великими обсягами даних та високим навантаженням на систему. Використання хмарних платформ може стати ефективним рішенням, яке забезпечить гнучкість обробки даних у відповідності до поточних потреб компанії та дозволить оптимізувати витрати на інфраструктуру.

Для забезпечення безпеки обробки текстових даних варто впровадити надійні механізми контролю за доступом, що включає багаторівневу

автентифікацію, шифрування переданої інформації та забезпечення конфіденційності персональних даних. Ці заходи не лише підвищують безпеку, але й допомагають дотримуватися вимог регуляторів, таких як GDPR, що є критично важливим для уникнення юридичних ризиків і забезпечення довіри клієнтів. Важливим є також створення резервних копій і систем моніторингу для контролю за стабільністю роботи алгоритмів ОПМ, що дозволяє уникати перебоїв у обслуговуванні та швидко реагувати на можливі технічні проблеми.

Для поліпшення адаптивності ОПМ рекомендується налаштувати алгоритми самооновлення, які здатні регулярно аналізувати нові текстові дані, оновлюючи свої мовні моделі на основі змін у мовному середовищі. Це допоможе підтримувати актуальність обробки текстів та точність інтерпретації даних в умовах швидких змін у мовних тенденціях. Варто також інтегрувати ОПМ з іншими системами, такими як CRM та ERP, для створення єдиної екосистеми, що дозволить використовувати дані з різних джерел у режимі реального часу. Це не лише покращить ефективність обробки даних, але й дозволить створювати більш персоналізовані підходи до клієнтів, що підвищує рівень задоволеності та лояльності клієнтської бази.

Висновки. У ході дослідження встановлено, що інтеграція алгоритмів обробки природної мови (ОПМ) для автоматизації бізнес-процесів має значний вплив на продуктивність компаній, особливо у сферах, пов'язаних із обробкою великих обсягів текстових даних у реальному часі. Основними проблемами, що були виявлені, є потреба у високій точності обробки, забезпеченні надійності та безпеки алгоритмів, а також їхня адаптивність до швидких змін у мовному середовищі. Важливою перешкодою є також висока потреба в обчислювальних ресурсах, особливо для складних завдань ОПМ, що може обмежити можливості малих і середніх підприємств.

На основі отриманих результатів рекомендовано впроваджувати регулярне оновлення навчальних даних для моделей ОПМ, забезпечувати гнучкість обчислювальних ресурсів за рахунок використання хмарних платформ та підвищувати захищеність даних шляхом багаторівневих механізмів контролю доступу та шифрування інформації. Крім того, для підвищення адаптивності моделей пропонується налаштування алгоритмів самооновлення, що дозволить їм ефективніше реагувати на зміни в мовному середовищі.

Перспективи подальших досліджень охоплюють розробку нових методів машинного навчання для автоматичного управління ресурсами, вдосконалення моделей самооновлення для більшої адаптації до мовних змін та вивчення ефективності інтеграції ОПМ у різні галузі з метою покращення специфічних бізнес-процесів.

Список використаних джерел

1. Гусєва О., Легомінова С. Діджиталізація - як інструмент удосконалення бізнес-процесів, їх оптимізація. *Економіка. Менеджмент. Бізнес*. 2018. № 1. С. 33–39. URL: <https://journals.dut.edu.ua/index.php/emb/article/view/1812> (дата звернення: 12.08.2024).
2. Антонюк Д., Коляда О. Інтелектуальна революція в підприємстві: як технології штучного інтелекту трансформують бізнес-процеси. *Підприємництво та управління розвитком соціально-економічних систем*. 2023. № 2. С. 69–83. URL: <https://purses.zp.edu.ua/article/view/302200> (дата звернення: 12.08.2024).
3. Дерба В. Штучний інтелект як інструмент вдосконалення ключових бізнес-процесів підприємства. *Здобутки економіки: перспективи та інновації*.

2024. № 8. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13284225> (дата звернення: 12.08.2024).

4. Музиченко Т. О., Скорба О. А., Шевчук А. А. Штучний інтелект як засіб оптимізації бізнес-процесів в електронній комерції. *Академічні візії*. 2023. № 25. URL: <https://www.academy-vision.org/index.php/av/article/view/696> (дата звернення: 12.08.2024).

5. Ливаковський В., Січко Т. Вплив штучного інтелекту на бізнес-процеси та прийняття рішень. *Комп'ютерні технології обробки даних*. 2024. С. 169–172. URL: <https://jktod.donnu.edu.ua/article/view/16244> (дата звернення: 12.08.2024).

6. Глушенкова А., Тертичний Р. Напрямки використання штучного інтелекту в управлінських процесах підприємства. *Економіка. Менеджмент. Бізнес*. 2023. № 1–2. С. 87–92. DOI: <https://doi.org/10.31673/2415-8089.2023.120770> (дата звернення: 12.08.2024).

7. Khatri M. Integration of Natural Language Processing, Self-Service Platforms, Predictive Maintenance, and Prescriptive Analytics for Cost Reduction, Personalization, and Real-Time Insights Customer Service and Operational Efficiency. *International Journal of Information and Cybersecurity*. 2023. Vol. 7, no. 9. P. 1–30. URL: <https://publications.dlpress.org/index.php/ijic/article/view/36> (date of access: 12.08.2024).

8. Practical natural language processing: a comprehensive guide to building real-world NLP systems / S. Vajjala et al. *O'Reilly Media*. 2020. 424 p. URL: https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=hvrrDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=natural+language+processing+algorithms+in+business&ots=gsgpau3Xb8&sig=sq4egpoiS8L9HBdmr984d547Ctw&redir_esc=y#v=onepage&q=natural%20language%20processing%20algorithms%20in%20business&f=false (date of access: 12.08.2024).

9. Application of NLP algorithms in ITS market analysis / D. Cvetek et al. *International Scientific Conference Science and Traffic Development (ZIRP 2018)*. 2018. P. 33–42. URL: https://www.researchgate.net/profile/Leo-Tisljaric/publication/342708351_APPLICATION_OF_NLP_ALGORITHMS_IN_ITS_MARKET_ANALYSIS/links/5f02e8b845851550508db643/APPLICATION-OF-NLP-ALGORITHMS-IN-ITS-MARKET-ANALYSIS.pdf (date of access: 12.08.2024).
10. Rane N., Choudhary S., Rane J. Artificial Intelligence-driven corporate finance: enhancing efficiency and decision-making through machine learning, natural language processing, and robotic process automation in corporate governance and sustainability. *Studies in Economics and Business Relations*. 2024. Vol. 5, no. 2. P. 1–22. DOI: <https://doi.org/10.48185/sebr.v5i2.1050> (date of access: 12.08.2024).
11. Hariri W. Unlocking the potential of ChatGPT: A comprehensive exploration of its applications, advantages, limitations, and future directions in natural language processing. *arXiv preprint*. arXiv:2304.02017. 2023. URL: <https://arxiv.org/abs/2304.02017> (date of access: 12.08.2024).
12. An interpretation of lemmatization and stemming in natural language processing / D. Khyani et al. *Journal of University of Shanghai for Science and Technology*. 2021. Vol. 22, no. 10. P. 350–357. URL: https://www.researchgate.net/profile/Siddhartha-B-S/publication/348306833_An_Interpretation_of_Lemmatization_and_Stemming_in_Natural_Language_Processing/links/6048467f299bf1e078696a3a/An-Interpretation-of-Lemmatization-and-Stemming-in-Natural-Language-Processing.pdf (date of access: 12.08.2024).
13. Chowdhary K. R. Natural Language Processing. In: *Fundamentals of Artificial Intelligence*. Springer, New Delhi. 2020. DOI: https://doi.org/10.1007/978-81-322-3972-7_19 (date of access: 12.08.2024).

14. Pandey S. K., Pandey S. K. Applying natural language processing capabilities in computerized textual analysis to measure organizational culture. *Organizational Research Methods*. 2019. Vol. 22, no. 3. P. 765–797. DOI: <https://doi.org/10.1177/1094428117745648> (date of access: 12.08.2024).

15. Hapke H., Howard C., Lane H. Natural Language Processing in Action: Understanding, analyzing, and generating text with Python. *Simon and Schuster*. 2019. 411 p. URL: https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=9zczEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT17&dq=natural+language+processing+algorithms+in+business&ots=RSTbJa7TKr&sig=tE5rZSkT1ihjK4q1-n54Y7oU7FE&redir_esc=y#v=onepage&q=natural%20language%20processing%20algorithms%20in%20business&f=false (date of access: 12.08.2024).